

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Connaissances, attitudes et Pratiques du personnel de la Zone de Santé de Nyarambe sur la Prise en Charge du VIH-SIDA chez les femmes enceintes.

Par Ass Patrick F.Kasongo¹, Dr JB Udongo

Résumé

L'infection à VIH/SIDA constitue un défi pour notre humanité. Ainsi, la communauté internationale et les pays se sont engagés à mettre fin à la pandémie du SIDA d'ici 2030. L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est une rétrovirose due au VIH1 et VIH 2 affectant l'homme. Cette étude a comme objectifs de déterminer la prévalence du VIH-SIDA chez les femmes enceintes au sein de la ZS de NYARAMBE en 2024 . Les résultats se présentent de la manière ci-après : les problèmes qui affectent la prise en charge sont les ruptures en intrants de dépistage et de prise en charge (ARV), l'insuffisance de la motivation du personnel affecté dans cette prise en charge, la peur de se dépister chez les femmes et enfin, la faible couverture des structures de prise en charge VIH-SIDA et la proportion des PVVIH-Femme enceinte représenté par 1% sur l'ensemble des PVVIH admis dans le problème au sein de la Zone de Santé de NYARAMBE.

Mots clés : prise en charge ,vih-sida, Femme enceinte

1. Contexte

L'infection à VIH/SIDA constitue un défi pour notre humanité. Ainsi, la communauté internationale et les pays se sont engagés à mettre fin à la pandémie du SIDA d'ici 2030 (Cfr. ONUSIDA). L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est une rétrovirose due au VIH1 et VIH 2 affectant l'homme. Il est responsable du syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) qui est la complication tardive et le plus grave de l'infection soit du VIH 1 et 2. Elle peut se transmettre par échange des liquides corporels provenant des personnes affectées comme : le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. Il peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou lors de l'accouchement[1].

¹ Patrick Kasongo est Master 1 en Santé Publique, de l'Université de Lubumbashi, Analyste des Données Médicales (Contexte Humanitaire) et Assistant Premier Mandat de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de MAHAGI en République Démocratique du Congo.

E-mail : fortunepatrickkasongo@gmail.com

Contact : +243 82 90 66 181 – 99 77 30 582

Il reste un défi majeur pour le système de santé mondiale: crise mondiale par son caractère à la fois urgent (première cause de mortalité d'origine virale) et par son impact social et économique à long terme. Malgré les moyens financiers croissants et une implication politique de plus en plus large, l'épidémie continue à avancer plus vite que la riposte mondiale. Aucune région du monde n'est épargnée. L'épidémie reste dynamique et change de caractère au fur et à mesure que le virus développe de nouvelles modalités de transmission [2].

A l'échelle mondiale, qui a entraîné jusqu'ici 40,4 millions [32,9 à 51,3 millions], et connaît une transmission continue dans tous les pays du monde ; dont certains signalent une tendance à la hausse des nouvelles infections alors qu'elles étaient auparavant en baisse. Les statistiques montrent que 39,0 millions [33,1 à 45,7 millions] le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2022, dont plus des deux tiers (25,6 millions) dans la Région africaine de l'OMS. En 2022, 630 000 personnes [480 000 à 880 000] sont mortes de causes liées au VIH et 1,3 million [1,0 à 1,7 million] de personnes ont contracté le VIH [3].

Selon le rapport d'ONUSIDA de juillet 2017, on comptait 36.7 millions des personnes vivantes avec le VIH(PVVIH) dans le monde dont 1.8 millions des personnes nouvellement infectées. En 2018, 1.7 Millions des personnes étaient nouvellement affectées contre 2.9 millions en 1997 selon ONUSIDA les nouvelles affections ont diminué environs 16% passant de 2.1 million à 2010 à 1.7 millions en 2018 [4].

En Europe, en 2022 près de 300 nouveaux diagnostics de VIH ont été posés chaque jour dans 46 des 53 pays de la Région, dont 45 par jour dans les pays de l'UE/EEE. Cela représente 106 508 infections par le VIH nouvellement diagnostiquées dans la Région, dont 16 624 dans des pays de l'UE/EEE. Toutefois, les chiffres déclarés ont fortement diminué en 2020, première année de la pandémie de COVID-19, et le nombre de nouveaux diagnostics de VIH signalés dans la Région européenne de l'OMS en 2021 est resté inférieur de près de 25 % aux niveaux d'avant la pandémie. Un peu plus de la moitié des personnes nouvellement diagnostiquées en 2021 avaient un nombre de cellules CD4 inférieur à 350 par millimètre cube (mm^3) au moment du diagnostic, ce qui indique qu'elles ont très probablement vécu avec un VIH non diagnostiqué pendant 8 ou 10 ans. Parmi ces personnes, un peu plus d'un tiers souffraient d'une infection par le VIH à un stade plus avancé, avec un nombre de cellules CD4 inférieur à 200 par mm^3 [5].

En France, de Janvier à Septembre 2022, environs 158.000 sérologie VIH ont été réalisées et remboursées par l'assurance maladie dans ce cadre. Près de la moitié 45% Concernait des personnes âgées de 20 à 29 ans. La transmission hétérosexuelle de VIH est devenue le plus fréquent des autres voies de transmission comme la transfusion de sang contaminé, la transmission mère à l'enfant, les blessures par les objets souillés ne sont pas à négliger [6].

Dans la Région africaine, près de 26 millions de personnes vivant avec le VIH et représente 70 % de tous les décès liés au sida dans le monde. S'il est vrai que le nombre de nouvelles infections par le VIH a baissé, la prévalence reste particulièrement élevée dans la Région. Cette prévalence était estimée à 4,8 % en 2014, mais le taux est beaucoup plus élevé en Afrique de l'Est et australe, variant de 5,3 % au Kenya à 27,7 % au Swaziland [7].

Au Togo, selon l'enquête démographique et de santé, la prévalence du VIH dans la population générale était de 2.5% En 2017, la lutte contre l'épidémie implique une bonne prévention de celle-ci. Le salon de coiffures sont les lieux où l'on utilise plusieurs instruments tranchants (lames, aiguilles ciseaux, tondeuses...) comme outils de travaux. Ces outils de travaux lorsque qu'ils sont mal entretenus peuvent être source de contamination de plusieurs virus dont le VIH et le virus de l'hépatite. La connaissance de moyens de prévention du VIH et de l'Hépatite dans le salon de coiffure a fait l'objet de peu d'études en Afrique, et aucune n'a concerné le TOGO. Le but de cette étude était de décrire les connaissances, attitude et pratique des personnels de salon de coiffure à Lomé sur l'infection à VIH « The dan African. médical journal » [8].

En République Démocratique du Congo, à l'issue de l'étude de connaissance et le comportement des jeunes chrétiens de BUKAVU sur le VIH/SIDA, bien que les jeunes chrétiens de la ville de BUKAVU soient conscient que le SIDA est incurable, il ressort que le VIH/SIDA est un problème majeur de santé publique et la cause de la mort dans de nombreux pays d'Afrique y compris la RDC. La recherche génétique indique que le VIH est originaire de l'Afrique du centre Ouest au cours de la fin du 19^{siècle} et au début du 20^{siècle} [9].

Ituri reste l'une des zones à fort taux de prévalence du VIH/Sida : 5% selon le PNMLS, alors que la moyenne nationale adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé OMS est de 1,1%. Ce qui fait de l'Ituri la première Province la plus touchée par cette pandémie suivie de la Province du Bas Uélé avec 4,5%, selon le PNL 2017 [11].

En 2020, Ituri comptait 20933 personnes vivant avec le VIH/SIDA. Toutes étaient sous traitement, tel qu'affirme le Médecin responsable du programme national de lutte contre le VIH/SIDA. Cette ville reste le foyer de la pandémie du VIH/SIDA en RDC (PNLS). Selon ce médecin, le Territoire de Aru est le plus touché avec un taux de prévalence de près de 7% suivi de celui de Mahagi avec 5.12%. Le responsable de PNL en Ituri Ezechiel Muziala pense que le déplacement massif de la populations à suite de conflit armé est à la base de cette situation. Selon lui, la ville de Bunia connaît un taux de prévalence de 65%, où la plus part de cas recensés viennent de territoire de DJUGU et d'IRUMU ou les groupes armés restent particulièrement actifs (7).

En 202, l'ONUSIDA estimait encore qu'un cinquième de 540.000 personnes vivant avec le VIH en RDC n'avaient pas accès aux traitements et que 14.000 personnes étaient décédées suite au VIH dans le pays, d'après la docteur Mashako. (2 décembre 2022(1).

2. Introduction

Il existe une relation entre l'émergence de l'épidémie dans une population donnée et ses conditions de vie. Au début des années 1995, l'organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a estimé 15 millions le nombre des personnes dans le monde infectées par le VIH/SIDA depuis l'apparition de l'épidémie et environ 1 million le nombre d'enfants nés séropositifs. En 2000, la même source à projeter entre 30 et 40 millions l'effectif total des personnes victimes du VIH/SIDA, les hommes, les femmes et les enfants confondus. En 2003, 4,8 millions de nouveaux cas ont été constatés et 9 millions de morts dans le monde. Cependant, il est à signaler que seulement 5 à 10% de l'ensemble de cas séropositifs ont été pris en charge, et l'essentiel de cette prise en charge était concentré dans les pays à fort revenu [15].

De ce qui précède le territoire de MAHAGI et plus particulièrement dans la Zone de Santé de Nyarambe, l'une de ces plus grandes entités ne serait pas épargnée par ce fléau du VIH-SIDA, ce qui nous pousse à orienter notre réflexion sur la problématique de la prise en charge du VIH-SIDA chez les femmes enceintes admises dans cette entité sanitaire, d'où notre préoccupation. C'est pourquoi, nous posons cette question : Quels seraient les problèmes majeurs qui affectent la prise en charge du VIH/SIDA chez les femmes enceintes dans la Zone de Santé de Nyarambe ?

La prise en charge du VIH/SIDA, étant une question de l'heure, nous pensons que les problèmes la disponibilité des médicaments, l'éthique professionnelle, la disponibilité du personnel soignant qualifié et la faible couverture dans la prise en charge du VIH. Alors ceci étant en termes d'hypothèses, nous pensons bien confirmer cette hypothèse avec les données de cette recherche, après la récolte sur terrain.

Cette étude, dans ses objectifs, contribuera à la prise en charge de VIH-SIDA chez les femmes enceintes dans la Zone de Santé de Nyarambe, d'où les objectifs spécifiques ci-après :

- Déterminer la prévalence du VIH-SIDA chez les femmes enceintes au sein de la ZS de NYARAMBE en 2024 ;
- Dégager le taux du personnel formé en PTME dans la Zone de Santé de Nyarambe
- Dégager le taux de couverture PTME dans la Zone de Santé de Nyarambe.
- Dégager les défis majeurs affectés à prise en charge VIH-SIDA dans la Zone de Santé de Nyarambe.

Notre travail est un guide, outil pour tout chercheur qui voudrait bien explorer les notions liées à la problématique de la prise en charge du VIH/SIDA chez les femmes enceintes. Du point de vue pratique, il contribue à l'amélioration de l'approche prise en charge du VIH SIDA chez les femmes enceintes dans la zone de santé de NYARAMBE, et il nous aidera à approfondir nos connaissances sur les défis liés à la prise en charge du VIH SIDA femmes enceintes dans cette zone de santé.

Voilà pourquoi, nous avons fait recours à la méthode d'observation descriptive pour récolter les données de la présente étude, et nous avons utilisé l'interview semi-dirigé pour y arriver, c'est-à-dire discuter avec les

prestataires des structures de la Zone de Santé de Nyarambe. Concrètement, nous avons fait recours à la technique d'échantillonnage stratifiée composée des structures de santé de la Zone de Santé de NYARAMBE. La taille d'échantillon est composée de 24 structures de la Zone de Santé de Nyarambe qui prennent ou pas le VIH/SIDA. Notre population d'étude est constituée de 10 structure de santé (CS et HGR) de la Zone de Santé de NYARAMBE. Notre étude, part de la date du 01 janvier au 10 Juin 2024. Nous avons utilisé les papiers, les fiches, les stylos, et les bic, et nous avons usé de l'anonymat de nos répondants en réalisant ce travail.

3. Résultats

Nous présenterons nos résultats sous-forme des tableaux. Sans tergiverser, voici une série des tableaux qui interprètent notre investigation au moment de cette étude:

Tableau n°I. Répartition des enquêtés selon qu'ils ont suivi une formation sur la PTME

CATEGORIES	Fréquence	Formé VIH/ PTME	%
INFIRMIER	66 74.1%	19 51.3%	28,7%
MEDECIN	9 10.1%	5 13.5%	55,5%
PERSONNEL ACCOUCHEUSE	14 15.7%	13 35.1%	92,8%
TOTAL	89 100%	37 100%	41.5% 100.00%

Il ressort de ce tableau que, la catégorie du personnel accoucheur représenté une proportion de 92,8% pour la formation et celle infirmière représente 28,7%.

Tableau II. Disponibilité en outils de gestion de gestion

CATEGORIES	NON	OUI	Proportion
Outils de gestion du cadre normatif SNIS	0	10	100%
Protocole de Prise en charge VIH/PTME	0	10	100%

Au regard de ce tableau, nous remarquons que la disponibilité en outil de gestion et protocole de prise en charge est effective à 100%.

Tableau III. Disponibilité en Fourniture et Meuble pour la gestion des données VIH/PTME

CATEGORIES	NON	OUI	Proportion
Armoire sécurisée pour la gestion des données VIH/PTME	9 60%	1 20%	11.1%
Classeurs pour la gestion des données VIH/PTME	6 40% 15(100%)	4 80% 5 (100%)	40%

Au regard de ce tableau, nous remarquons en ce qui concerne la disponibilité des meubles sécurisés qu'une structure seulement possède cela (11,1%) et 4 de 10 structure seulement possède les classeurs pour la gestion des données (40%).

Tableau IV. Existence d'agent APS (Agent Psycho-social) dans la structure de prise en charge

CATEGORIES	Fréquence	%
Oui	0	0%
Non	10	100%
Total	10	100%

Eu égard à ce qui précède, nous remarquons qu'aucune structure de prise en charge du VIH/PTME ne dispose pas d'un agent psycho-social permanent.

Tableau V. Nombre des femmes enceintes testées à la CPN et femme enceinte testées positive testée

CATEGORIES	Fréquence	%
Femme enceinte positive	7	0,3%
Femme enceinte testée négative	718	40,1%
Femme enceintes non testées	1065	59,4%
Total femme enceinte reçues à a CPN	1790	100%

Au vue de ce tableau, nous remarquons que 7 femmes seulement sont testées positives (0,3%) et 59,4% n'ont pas été testées.

Tableau VI. Nombre des femmes enceintes testées positive et femmes enceintes testées positive mise sous TARV.

CATEGORIES	Fréquence	%
Non soumis sous ARV	0	0%
Soumis sous ARV	7	100%
Total Femme enceinte testé positive	7	100%

Au vue de ce tableau, nous remarquons que toutes les femmes enceintes testées positives au VIH ont été mis sous traitement (100%).

Tableau VII. Nombre des femmes enceintes mise sous TARV et femmes enceintes ayant une charge virale supprimée.

Statut de la charge virale	Statut	%
Connue	0	0%
Non connu	7	100%
Total femme enceinte sous ARV	7	100%

Au vue de ce tableau, nous remarquons que toutes femmes mis sous ARV ne connaissent pas leur statut antirétroviral ne connaissent pas leurs charges virales.

Tableau VIII. Nombre des femmes enceintes mise sous TARV et femmes enceintes ayant abandonné le TARV

Abandon	Fréquence	%
OUI	0	0%
NON	7	100%
Total femmes sous ARV	100	100%

Aucune de 7 femmes mis sous ARV n'a pas abandonné le traitement antirétroviral.

Tableau X. Difficultés majeures rencontrées dans la prise en charge

CATEGORIES	Fréquence	%
Les ruptures d'intrants de prise en charge	5	50%
Insuffisance de la motivation du personnel	2	20%
Peur de se dépister	2	20%
Instabilité des patients dans la structure	1	10%
Total	10	100%

Tableaux XI. Proportion de l'infection à VIH-SIDA chez les femmes enceintes

CATEGORIES	Fréquence	%
PVVIH femme enceintes	7	1%
Les autres cas PVVIH	687	98,9%
Total	694	100%

La prévalence de l'infection à VIH chez les femmes enceintes représente 1% calculé sur l'ensemble des autres personnes VIH mis sous traitement antirétroviral dans la Zone de Santé de Nyarambe

4. Discussions des résultats

La prévalence de l'infection à VIH SIDA chez les femmes enceintes dans la Zone de Santé de NYARAMBE représente 1% sur l'ensemble des cas PVVIH prise en charge. Ce résultat semble réel car la prise en charge du VIH-SIDA, pour certaines difficultés semblent affectées l'approche du dépistage précoce des femmes enceintes en consultation, ce qui est dû aux pensées négatives, à la culture et aussi à certains faits liés directement au système de santé lui-même, lequel limite la couverture à 43,4% des structures de prise en charge, soit 10 structures sur 24 que composent la Zone de Santé de NYARAMBE. Pour ce qui est de la proportion du personnel formé en VIH/PTME, nous avons trouvé dans notre étude 41,5%, soit 28,7 du personnel infirmier, 55,5% du personnel médical et 92,8% du personnel accoucheur (matrone).

Cette faible proportion, par rapport à la couverture sanitaire elle-même, d'autant que les formations en cette matière sont souvent ciblées dans les structures de prise en charge, représente quant à elle, un taux de couverture très faible, évidemment les médecins sont moins nombreux. Ce qui ramène la proportion de cette catégorie à 92,8%. Par ailleurs, nous préférons que le personnel infirmier soit privilégié d'autant que c'est une catégorie plus visible dans presque toutes les structures de prise en charge VIH/PTME. Cette étude servira d'une part d'un plaidoyer tant au niveau central qu'intermédiaire pour l'augmentation de la couverture en structure de prise en charge VIH-SIDA, et que toutes les femmes aient accès à un dépistage précoce lorsqu'elles viennent en consultation prénatale.

Les études GAKIMA (2011) ont prouvé de leur côté des défis majeurs notamment le taux élevé des cas de résistance aux antirétroviraux par manque d'accès aux intrants de prise en charge (ARV). C'est en raison de la divagation des patients dans le programme, lesquels ont manqué ou s'approvisionner en ARV, ce qui a conduit au changement de chemin thérapeutique. La crainte qui nous a animé au début de cette étude, c'est que la Zone de Santé de NYARAMBE est à la frontière de l'UGANDA, ce qui ramèraient les décideurs de résoudre autrement ce problème lié à l'approvisionnement en intrant de dépistage (les tests, les ARV) en quantité et selon les consommations moyennes mensuelles.

En ce qui concerne les défis majeurs, il y a les ruptures, l'insuffisance de la motivation, la peur de se dépister, et l'instabilité des patients qui sont dans le programme. Ces défis ont été remarqués par LEONEL K(2017) qui a aussi travaillé le même sujet dans les Zones de Santé dans la province du KASAI. C'est pourquoi, nous aimerions qu'ensemble avec les partenaires d'appui au système que le gouvernement essaie d'améliorer l'approche du système d'information en gestion logistique pour relever ces défis en améliorant la prévalence pour les années à venir.

CONCLUSION

Cet article a posé les problèmes de la prise en charge de VIH-SIDA au sein de la Zone de Santé de NYARAMBE. Les résultats sont tels que ce sont les ruptures en intrants de dépistage et de prise en charge (ARV), l'insuffisance de la motivation du personnel affecté dans la prise en charge, la peur de se dépister chez les femmes et la faible couverture des structures de prise en charge VIH-SIDA et la proportion des PVVIH-Femme enceinte, représentent 1% sur l'ensemble des PVVIH admis dans le problème au sein de la Zone de Santé de NYARAMBE.

Bref, le VIH-SIDA est un problème de santé publique de portée internationale. Elle n'est pas seulement un problème de la Zone de Santé de NYARAMBE mais aussi celui d'autres coins du monde. Voilà pourquoi, nous suggérons ce qui suit :

- I. Augmenter la couverture des structures de prise en charge de 43 à 70% d'ici 2030
- II. Systématiser le système d'information en gestion logistique pour éviter les ruptures intempestives dans la Zone de Santé de NYARAMBE
- III. Equiper les structures en mobiliers spécifiques pour la gestion des données VIH SIDA dans les structures de la Zone de Santé de NYARAMBE ;
- IV. Rendre régulière les missions d'encadrement à tous les niveaux dans les structures de prise en charge VIH SIDA dans la Zone de Santé de NYARAMBE

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587